

HALLAZGOS PATOLÓGICOS EN RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS EN PACIENTES QUE ACUDIERON A LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Edgar Martín Hernández Huaripaucar¹; Néstor Oliver Gonzales Aedo¹; Carlos Humberto Suarez Urbano¹; Bladimir Domingo Becerra Canales¹

¹ Facultad de Odontología. Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" (UNICA). Ica, Perú.
edgar.hernandez@unica.edu.pe

Existen anomalías dentarias que clínicamente son inadvertidos; estas pueden ser detectadas rutinariamente en las radiografías panorámicas; lo cual, es relevante porque permite diagnosticar y tratar precozmente las patologías bucomaxilofaciales evitando complicaciones mayores. Se realizó un análisis de las radiografías panorámicas tomadas en una asignatura clínica de un ciclo académico de la facultad de odontología. El objetivo fue identificar la prevalencia de las anomalías dentarias detectadas radiográficamente; en una muestra de 100 radiografías panorámicas de una población de 135; se aplicó un análisis estadístico de nivel descriptivo y se evaluaron diferencias con el Chi-cuadrado. Los resultados reportan que la prevalencia general de hallazgos patológicos dentales fue del 85%, siendo mayor en el grupo de adultos (53%) y menor en adolescentes, jóvenes y ancianos; la mayor proporción de estas anomalías se encontró en el sexo femenino con un 62.4%. La prevalencia global de Anomalías dentarias de número en la muestra estudiada fue del 16%; mientras que las Anomalías dentarias de forma fue de 59%; las Anomalías dentarias de tamaño alcanzó un 24%; y las Anomalías dentarias de posición llegó hasta un 75%. Al evaluar diferencias entre los tipos de anomalía dentaria, según variables sociodemográficas, alcanzaron significancia estadística ($p < 0.05$). Se concluye que la prevalencia general de anomalías dentarias es alta; estas varían según prevalencia de Anomalías dentarias de número, forma, tamaño y de posición; existen diferencias significativas de las anomalías dentarias, según grupo étnico y sexo.

Palabras clave: diagnóstico – ortopantomografía – patología bucal – radiografía panorámica dental

DOI: 10.5281/zenodo.5815241

Resumen arbitrado de ponencia COCITES - 2021